

УДК 347.92

Адамчук Назарій Володимирович –
аспірант, Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет»
ORCID ID: 0009-0006-1347-2877

Nazarii V. Adamchuk –
PhD student,
Private Higher Educational Establishment “European University”
ORCID ID: 0009-0006-1347-2877
(16-b Akademika Vernadskoho Blvd., Kyiv, Ukraine)

Касація як аксіологічний сепаратор у системі правосуддя

У статті аналізується роль Верховного Суду в умовах демократичних трансформацій правової системи України, зокрема щодо врегулювання правозастосовних колізій та забезпечення єдності судової практики. Досліджується правова природа касаційного оскарження та його функціональне значення у механізмі правосуддя. Особливу увагу приділено запровадженню касаційних фільтрів, їх впливу на доступ до правосуддя та оптимізацію судового навантаження. Обґрунтовано, що касаційні фільтри є важливим інструментом ефективного правосуддя, проте їх застосування потребує подальшого аналізу.

Ключові слова: касаційне оскарження, касаційні фільтри, Верховний Суд, забезпечення єдності судової практики, аксіологічний критерій.

N.V. Adamchuk Cassation as an Axiological Separator in the System of Justice

In the context of democratic transformations of Ukraine’s legal system, the Supreme Court plays a crucial role in resolving legal conflicts, filling legislative gaps, and balancing public and private interests. At the same time, the procedural restrictions on cassation appeals introduced in the current civil procedural legislation necessitate a reconsideration of the role of so-called "axiological cassation filters" within the justice mechanism.

The aim of this study is to provide a theoretical justification for the legal nature of cassation appeals as an additional guarantee of judicial fairness and to determine their functional significance in ensuring the uniformity of judicial practice. Particular emphasis is placed on analyzing the transformation of civil procedural legislation concerning the introduction of cassation filters and their impact on access to justice.

The research methodology is based on an interdisciplinary approach, incorporating systemic, comparative legal, and formal-logical methods. The key findings highlight the multifaceted nature of cassation proceedings, which go beyond the traditional review of judicial decisions and play a significant role in upholding the rule of law. The introduction of cassation filters aims to optimize judicial workload and enhance the efficiency of case review in the Supreme Court. However, certain procedural restrictions have an axiological character, as they consider the social significance of a case when deciding whether to initiate proceedings.

An analysis of judicial practice indicates that cassation filters serve as an effective tool for rationalizing judicial activity, yet their application requires further reflection from the perspective of ensuring the right to access justice. Future research in this area should focus on assessing the impact of cassation filters on judicial practice in Ukraine. Special attention should be given to balancing procedural restrictions with judicial protection guarantees, contributing to the improvement of justice mechanisms and the strengthening of the rule of law within the national legal system.

Keywords: cassation appeal, cassation filters, Supreme Court, ensuring the unity of judicial practice, axiological criterion.

Постановка проблеми. Створення оптимального балансу між публічними і приватними інтересами, усунення прогалин і колізій у законодавстві, забезпечення єдності

правозастосування як в позасудових, так і судових провадженнях – це лише незначний перелік завдань, які покладені на суд касаційної інстанції – Верховний Суд. Його соціально-

правова функція обумовлена динамікою демократичних трансформацій у взаємодії громадянського суспільства та правової держави, що, у свою чергу, накладає на Верховний Суд не лише юридичну, а й аксіологічну відповідальність, визначаючи його як еталон судової справедливості та орієнтир для всіх учасників правовідносин.

Водночас законодавство про судоустрій і статус суддів передбачає можливість оскарження судових рішень лише у строго визначених законом випадках. Верховний Суд, маючи широку компетенцію та ще більш значну дискрецію у формуванні матеріально- та процесуально-правових стандартів правозастосування, зобов'язаний застосовувати загально-казуальні критерії (так звані «фільтри») при вирішенні питання щодо прийняття справи до розгляду. Це слугує інструментом раціоналізації судового навантаження та забезпечення ефективного функціонування касаційного провадження.

Метою пропонованого дослідження є аналіз поняття та правової природи касаційного оскарження судових рішень як механізму додаткової гарантії їхньої правосудності, спрямованого на забезпечення єдності та передбачуваності судової практики. Особливий акцент приділяється аналізу сутності касаційного провадження крізь призму трансформацій цивільного процесуального законодавства у частині запровадження касаційних фільтрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. М. І. Колеснікова, М. Б. Майка, М. П. Пшонка, М. І. Сірий, С. Я. Фурса, М. В. Шалдибін, Н. В. Ткачук, О. С. Ткачук та інші піднімають питання правового механізму касаційного оскарження в контексті забезпечення єдності судової практики та правозастосування. Обговорюються різні аспекти, як-от фільтри касаційного провадження, процесуальні обмеження та їх вплив на доступ до правосуддя, а також проблеми оптимізації судового навантаження.

Виклад основного матеріалу. У сучасному правознавстві поняття касаційного провадження отримало різні доктринальні визначення, що відображають його сутність та процесуальне призначення.

Термін «касація» у правовому дискурсі означає скасування вищою судовою інстанцією

судового рішення. Етимологічно це слово має складну історію запозичень: через польське та, ймовірно, німецьке посередництво (*Kassation*) воно походить із французької мови (*cassation*), що виводиться від дієслова *casser* – «ламати, розбивати; скасовувати; звільняти з посади». Останнє, у свою чергу, має латинське коріння (*quassāre* – «трясти; пошкоджувати; розбивати»), пов'язане з *quatere* – «трясти, ударяти». Ця семантична еволюція відображає саму суть касаційного провадження як процесуального механізму, спрямованого на перегляд та виправлення судових рішень, які містять правові або фактичні помилки, що потребують скасування чи зміни вищою інстанцією задля забезпечення справедливості та правової визначеності [2, с. 398–399]. У тлумачному словнику української мови (1973) поняття «касація» визначається як перегляд або скасування вищою судовою інстанцією ухвали чи вироку, що не набрали законної сили [9, с. 114].

У «Енциклопедичному словнику Брокгауза та Ефрона (1907) касація розглядається як процесуальний інструмент, призначений для скасування остаточних судових рішень і вироків, ухвалених із порушенням норм матеріального права або процесуальних приписів. Відмінність касаційного провадження від апеляційного перегляду полягає в його спрямованості виключно на усунення правових порушень, а не на перегляд справи за її фактичними обставинами чи оцінку справедливості прийнятого рішення [7, с. 17].

Автори Юридичної енциклопедії (2001) визначають касаційне провадження (від пізньолат. *cassatio* – відміна, скасування) як окрему інституційну ланку в системі судоустрою України, головним завданням якої є контроль за правовою (законність) і фактичною (обґрунтованість) коректністю судових рішень [3, с. 343]. Аналогічне визначення надано у термінологічному словнику (2020) [10, с. 44]. Водночас поняття «оскарження касаційне у цивільному судочинстві» трактується як процесуальна гарантія забезпечення законності судових рішень, а також захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб, а також держави. Таке тлумачення відображає функціональне призначення касаційного провадження як

механізму правового контролю, спрямованого на виправлення судових помилок, уніфікацію правозастосовної практики та забезпечення дотримання засад законності в судочинстві [5, с. 582].

В Енциклопедії цивільного права України (2009) касаційне провадження визначається як встановлений порядок перегляду судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій на предмет їх відповідності чинному законодавству та матеріалам справи, що здійснюється після апеляційного перегляду [1, с. 421].

М. І. Сірий зазначає, що сутність касації неможливо напряму вивести із положень законодавства, оскільки вона інтегрована у основоположних рівнях загального розуміння права та механізмах його реалізації. Автор стверджує, що касаційне оскарження спрямоване на подолання невизначеності у праві та забезпечення однакового застосування норм усіма суб'єктами правозастосування. За вдалих висловленням М. І. Сірого, Верховний Суд як касаційний суд «своїми рішеннями утворює єдину для всіх інших судів нижчого рівня логіку застосування правових норм та розгляду відповідних категорій справ» [8, с. 30]. Він повинен забезпечувати єдність правозастосування, спираючись на фундаментальні правові засади, а не лише на окремі галузеві норми [8, с. 33–34]. Водночас, С. Я. Фурса розглядає касаційне провадження як важливу конституційну гарантію захисту прав учасників судового процесу. Вона наголошує, що можливість звернення до суду касаційної інстанції після набрання судовим рішенням законної сили є ключовим механізмом виправлення судових помилок, допущених у застосуванні матеріального чи процесуального права судами нижчих інстанцій. Дослідниця акцентує увагу на тому, що касаційне провадження є процесуально врегульованою діяльністю суду касаційної інстанції, спрямованою на перевірку законності судових рішень першої та апеляційної інстанції, які набрали законної сили [14, с. 744–745]. Варто відзначити аргументи С. Я. Фурси щодо спільних засад апеляційного та касаційного провадження в цивільному судочинстві. Науковиця підкреслює, що обидва механізми перегляду судових рішень ґрунтуються на необхідності усунення помилок, пов'язаних з

неправильним застосуванням норм матеріального чи процесуального права. З огляду на це, можна припустити, що функція касаційного суду зводиться переважно до перевірки дотримання відповідних правових норм у судовому рішенні, а не до аналізу його сутнісного змісту [15, с. 836].

Як впливає з вищенаведеного, у спеціалізованій літературі питання сутності касаційного оскарження є надзвичайно актуальним. Увагу науковців займають не лише загальні питання поняття та змісту перегляду судового рішення судом касаційної інстанції, але пов'язані з ними теоретичні і прикладні проблеми правозастосування. Відтак, касаційне оскарження розглядається у різних інтерпретаціях: 1) форма провадження; 2) стадія провадження; 3) механізм забезпечення єдності судової практики; 4) процесуальна форма реалізації додаткових гарантій законності; 5) засіб здійснення судового нагляду; 6) складова права на судовий захист; 7) механізм правового контролю.

Зведена сутність усіх наведених підходів полягає в тому, що касація, виходячи за межі традиційного розуміння органу правосуддя, постає як складний багатофункціональний механізм, що не лише (в окремих випадках) здійснює правосуддя через перегляд судових рішень, а й виконує важливу роль у забезпеченні єдності судової практики, встановленні правової визначеності, захисті конституційних засад правосуддя та підтриманні принципу верховенства права. У цьому контексті касація функціонує не тільки як інструмент індивідуального правозахисту, а й як процесуальний засіб реалізації контролю за законністю та обґрунтованістю судових рішень, що сприяє уніфікації та вдосконаленню правозастосовної практики, закріпленню правових прецедентів та забезпеченню гарантій прав людини в судовому процесі.

М. В. Шалдибін, узагальнюючи сучасний стан законодавства у частині повноважень касаційної інстанції, зазначає, що касаційне провадження виступає як постапеляційна форма перегляду судових рішень, що здійснюється виключно на підставі касаційної скарги сторін. Важливою особливістю цієї стадії є її обмежений предмет перегляду: суд касаційної інстанції оцінює лише правильність застосування норм

матеріального та процесуального права, не встановлюючи нових обставин справи та не переоцінюючи наявні докази. У той же час, функціональне призначення касаційного перегляду полягає у перевірці законності судових рішень у межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. (Суд касаційної інстанції не обмежується лише доводами касаційної скарги у разі виявлення істотних порушень норм права). Важливо, що діяльність касаційної інстанції спрямована не лише на виправлення судових помилок, а й на формування єдності судової практики. Касаційне провадження також характеризується дотриманням принципу змагальності, що, зокрема, проявляється у можливості подання відзиву на касаційну скаргу. Така процедура сприяє більшій рівновазі між сторонами процесу та усуває ризики одностороннього перегляду справи. Водночас принцип обов'язковості судових рішень у касаційному провадженні корелює з гарантією судового захисту осіб, чий права та інтереси були порушені ухваленим рішенням, навіть якщо вони не брали участі в первинному розгляді справи [16].

У чинній редакції ЦПК України судом касаційної інстанції вказано Верховний Суд, широко викладено перелік судових документів, які можуть бути оскаржені, а які такому оскарженню не підлягають. Попри збереження фундаментальної підстави для звернення до касаційного суду – неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права – запроваджено додаткові вимоги прийнятності касаційної скарги. Водночас ці нововведення зумовлені не лише процесуальними особливостями касаційного провадження, а й необхідністю врахування соціально-ціннісних орієнтирів сучасної правової реальності. З огляду наведене та положення чинного цивільного процесуального законодавства, видається обґрунтованим констатувати впровадження так званих «аксіологічних касаційних фільтрів» – додаткових процесуальних обмежень, які характеризуються оціночним характером та передбачають дискрецію суду касаційної інстанції у вирішенні питання щодо допуску скарги до розгляду. Субсидіарно до необхідності обґрунтування у касаційній скарзі фактів «неправильного застосування судом норм

матеріального права чи порушення норм процесуального права», юристи повинні активно аргументувати: 1) порушення у їх скарзі правового питання, вирішення якого має фундаментальне значення для формування єдиної практики правозастосування; 2) подана на розгляд Суду справа має значний суспільний інтерес або виняткове значення для скажника; 3) скажник позбавлений можливості спростувати обставини, які були встановлені оскаржуваним рішенням, при розгляді іншої справи або 4) суд першої інстанції помилково відніс справу до категорії малозначних.

Законом України від 15.01.2020 № 460-IX [6] запроваджено ще більш жорсткі обмеження до нормативного критерію-підстави звернення до Суду з касаційною скаргою. Порушення норм процесуального права, які могли б слугувати підставою для звернення до касації, чітко і вичерпно визначені ст. 411 ЦПК України. Неправильне застосування судом норм матеріального права могло стати підставою для касаційного оскарження лише у прив'язці до існуючої правової позиції Верховного Суду, або об'єктивної необхідності її створення.

У юридичній літературі термін «касаційні фільтри» вживають у значенні обов'язкового елементу самообмеження юрисдикції Верховного Суду, який (елемент) дозволяє відмежувати суд касаційної інстанції як екстраординарну стадію процесу [5, с. 106–107]. Такі фільтри, хоча й іменуються процесуальними (пов'язані із процесуальним законодавством вирішення питання про відкриття провадження у справі), однак вони виступають важливим механізмом у формуванні якісно нового рівня судового процесу, що базується не лише на нормативних та процесуальних, але й на аксіологічних критеріях. Якщо процесуальний критерій встановлює обмеження щодо суб'єктів звернення, строків, змісту і форми касаційної скарги, переліку судових рішень, які можуть бути оскаржені, нормативний критерій передбачає необхідність обґрунтування невідповідності судового рішення вимогам матеріального та процесуального права, то аксіологічний критерій акцентує увагу на суспільній значущості, загально правових принципах та ціннісних орієнтирах правосуддя як підставах для розгляду справи Верховним Судом як судом касаційної інстанції.

Запроваджені нові касаційні фільтри суттєво трансформували механізм звернення до суду касаційної інстанції, істотно звузивши можливості оскарження судових рішень у касаційному порядку. Такий підхід, на переконання М. І. Колеснікової, був спрямований на оптимізацію судового навантаження, зокрема у справах касаційного провадження. Збереження цих фільтрів сприяє ефективному функціонуванню апеляційних судів, які формують узгоджену та цілісну судову практику. Враховуючи як національні особливості, так і загальноєвропейські тенденції, такий підхід видається авторці більш раціональним і зваженим [4, с. 331].

Таким чином касаційні фільтри є невід'ємним елементом механізму саморегулювання Верховного Суду, що дозволяє виокремити касаційний перегляд як виняткову стадію судового процесу, відмежовуючи його від загального судочинства. Н. В. Ткачук з цього приводу стверджує, що застосування цих фільтрів супроводжується певними викликами, серед яких особливу складність становить визначення підстав для касаційного оскарження. Зокрема, питання щодо відкриття касаційного провадження може ускладнюватися через брак у суду достатнього обсягу матеріалів справи, необхідних для належної оцінки аргументів, викладених у касаційній скарзі [11, с. 109].

Не можна також не погодитися з позицією М. П. Пшонки та О. С. Ткачук у частині того, що названі обмеження, розглянуті у взаємозв'язку з іншими положеннями цивільного процесуального законодавства, стають або суворішими, або більш розмитими [7]. Прикладом такого можна вважати п. 5 ч. 2 ст. 394 ЦПК України, відповідно до якої Суд може ще на етапі вирішення питання про відкриття провадження визнати касаційну скаргу необґрунтованою. Окрім цього, хоч це і прямо не прописано у процесуальному законодавстві, Верховний Суд на цьому етапі часто застосовує опцію визнання справи малозначною, незалежно від того, за правилами якого провадження її розглядали [13], або навіть визнає подання касаційної скарги зловживанням процесуальними правами тощо [12].

З огляду на наведене, варто виокремити ключові риси касаційного оскарження, які

будуть використовуватися як основа подальшого дослідження:

1) касація є екстраординарним механізмом, який поєднує у собі як діяльність щодо здійснення правосуддя (можливість прийняття рішення у конкретному спорі), так і функцію забезпечення єдності судової практики, формулюючи правові орієнтири для нижчих судів та інших органів, які користуються відповідною правовою нормою;

2) функціональним призначенням касації є власне усунення помилок правозастосування, а не повторна оцінка обставин справи (суд касаційної інстанції не оцінює (казуальну) справедливість рішень у окремо взятих справах);

3) касаційне провадження пов'язане із створенням прецедентів (квазіпрецедентів), забезпеченням законності та передбачуваності судових рішень;

4) правове значення мають усі акти Верховного Суду, ухвалені під час касаційного розгляду спору (від вирішення питання про прийняття справи до розгляду до кінцевого рішення та пов'язаних з його винесенням процесуальних документів);

5) сучасний український інститут касації характеризується імплементацією ціннісно-орієнтованих критеріїв допустимості, які виконують функцію фільтрації справ, які попадають на розгляд Верховного Суду. Ці критерії забезпечують селективний допуск до перегляду лише тих спорів, що мають правову значущість для розвитку судової практики, містять суттєві питання правозастосування або становлять ризик порушення фундаментальних засад правосуддя.

Висновки. Вітчизняні дослідники схильні розглядати касаційне оскарження як багатогранне правове явище, що може інтерпретуватися в кількох аспектах: як стадія судового процесу, як окреме провадження, як додаткова гарантія законності й правової визначеності та інше. Важливо підкреслити, що ці підходи не є взаємовиключними, а радше доповнюють один одного, дозволяючи комплексно осмислити роль касації у забезпеченні ефективності правосуддя та формуванні єдиної судової практики.

Касаційне провадження може також розглядатися як своєрідний ціннісний (аксіологічний) сепаратор у системі правосуддя.

Його функціональне призначення полягає не лише у виправленні судових помилок, допущених у рішеннях судів нижчих інстанцій, а й у забезпеченні єдності судової практики через уніфіковане та послідовне тлумачення правових норм. Ціннісна фільтрація касаційних скарг на етапі вирішення питання про відкриття провадження є не лише механізмом розвантаження Верховного Суду, але і певним орієнтиром, який спрямовує як подальше правозастосування, так і правотворення. З цієї позиції касація виконує важливу роль у формуванні правозастосовної доктрини, слугуючи механізмом фільтрації судових рішень крізь призму основоположних принципів права, таких як верховенство права, справедливість і правова визначеність.

Формування аксіологічного критерію в межах касаційного перегляду ґрунтується на

потребі забезпечення єдності правозастосування, усунення правових колізій та розробки правових позицій, що мають загальне значення для судової практики. Таким чином, запровадження аксіологічної складової дозволяє Верховному Суду не просто виправляти судові помилки, а й виконувати роль арбітра ціннісного балансу між публічними та приватними інтересами, формуючи стандарти судочинства, що відповідають принципам верховенства права, правової визначеності та справедливості.

Актуальними питаннями для подальшого наукового дослідження є 1) розроблення класифікації касаційних фільтрів; 2) обґрунтування змістовного наповнення концепту «ціннісного касаційного фільтру»; 3) визначення наслідків застосування фільтрів для формулювання єдиної судової практики.

Список використаних джерел:

1. Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Відп. ред. Я.М. Шевченко. К.: Ін Юре, 2009. 952 с.
2. Етимологічний словник української мови: В 7 т. Т. 2: Д–Копці / Ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. К.: Наукова думка, 1985. 572 с.
3. Касаційна інстанція. *Юридична енциклопедія*: у 6 т. / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.. К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3: К – М. 792 с.
4. Колеснікова М.В. Деякі проблемні питання сучасного стану касаційного розгляду адміністративних справ. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. №2. С. 330–333.
5. Луспенник Д. Касаційні фільтри у цивільних справах: проблемні питання судового правотлумачення та правозастосування. *Судово-юридична газета*. Київ, 15.06.2020 р. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/954084/> (дата звернення: 24.03.2025).
6. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ: Закон України від 15.01.2020 № 460-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 29. Ст. 194.
7. Пшонка М. П., Ткачук О. С. Касаційне провадження у сучасному цивільному судочинстві України. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2011. № 1. С. 17–26.
8. Сірий М.І. Касація – основна функція Верховного Суду України. *Вісник Верховного Суду України*. 2010. № 4. С. 29–34.
9. Словник української мови. В 11 т. / ред. тому: А. А. Бурячок, П. П. Доценко. Київ: Наукова думка, 1970 – 1980. Т.4, 1973. 840 с.
10. Термінологічний словник з дисципліни «Цивільне процесуальне право» / М. Г. Поліщук, Л. О. Андрієвська, К. Е. Косяченко. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. 200 с.
11. Ткачук Н. В. Фільтри касаційної скарги в дії: ефективність механізму. *Актуальні проблеми держави і права*: зб. наук. пр. Вип. 89 / ред. кол.: Г. І. Чанишева (голов. ред.) та ін. Одеса: Гельветика, 2021. С. 104–112.
12. Ухвала Верховного Суду у справі від 16 січня 2025 року у справі № 358/148/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/124487612>.

13. Ухвала Верховного Суду у справі від 18 серпня 2020 року № 1.380.2019.000541. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91049926>.
14. Цивільний процес України: академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. С. Я. Фурси. К.: Вид-во Фурси С. Я.: КНТ, 2009. 848 с.
15. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / заг. ред. С. Я. Фурса. К.: Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2006. Т.1. 912 с.
16. Шалдибін М. В. Касація як гарантія законності рішень, ухвалених у суді першої та апеляційної інстанцій. *Збірник наукових праць УкрДГПІ*. 2019. № 1–2. С. 110–114.

References:

1. Entsyklopediia tsyvilnoho prava Ukrainy / In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Vidp. red. Ya.M. Shevchenko. K.: In Yure, 2009. 952 s.
2. Etymolohichniy slovnyk ukrainskoi movy: V 7 t. T. 2: D–Koptsi / Red. kol.: O. S. Melnychuk (hol. red.), V. T. Kolomiiets, O. B. Tkachenko. AN URSSR. In-t movoznavstva im. O. O. Potebni. K.: Naukova dumka, 1985. 572 s.
3. Kasatsiina instantsiia. Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in.. K.: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, 2001. T. 3: K – M. 792 s.
4. Kolesnikova M.V. Deiaki problemni pytannia suchasnoho stanu kasatsiinoho rozghliadu administratyvnykh sprav. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. №2. S. 330–333.
5. Luspennyk D. Kasatsiini filtry u tsyvilnykh spravakh: problemni pytannia sudovoho pravotlumachennia ta pravozastosuvannia. *Sudovo-iurydychna hazeta*. Kyiv, 15.06.2020 r. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/954084/> (data zvernennia: 24.03.2025).
6. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy shchodo vdoskonalennia poriadku rozghliadu sudovykh sprav: Zakon Ukrainy vid 15.01.2020 № 460-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2020. № 29. St. 194.
7. Pshonka M. P., Tkachuk O. S. Kasatsiine provadzhennia u suchasnomu tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy. *Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva*. 2011. № 1. S. 17–26.
8. Siryi M.I. Kasatsiia – osnovna funktsiia Verkhovnoho Sudu Ukrainy. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2010. № 4. S. 29–34.
9. Slovnyk ukrainskoi movy. V 11 t. / red. tomu: A. A. Buriachok, P. P. Dotsenko. Kyiv: Naukova dumka, 1970 – 1980. T.4, 1973. 840 s.
10. Terminolohichniy slovnyk z dystsypliny “Tsyvilne protsesualne parvo” / M. H. Polishchuk, L. O.Andriievskya, K. E.Kosiachenko. Dnipro: Vydavets Bila K. O., 2020. 200 s.
11. Tkachuk N. V. Filtry kasatsiinoi skarhy v dii: efektyvnist mekhanizmu. *Aktualni problemy derzhavy i prava: zb. nauk. pr. Vyp. 89 / red. kol.: H. I. Chanysheva (holov. red.) ta in.* Odesa: Helvetyka, 2021. S. 104–112.
12. Ukhvala Verkhovnoho Sudu u spravi vid 16 sichnia 2025 roku u spravi № 358/148/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/124487612>.
13. Ukhvala Verkhovnoho Sudu u spravi vid 18 serpnia 2020 roku № 1.380.2019.000541. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91049926>.
14. Tsyvilnyi protses Ukrainy: akademichniy kurs: pidruchnyk dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl. / za red. S. Ya. Fursy. K.: Vyd-vo Fursa S. Ya.: KNT, 2009. 848 s.
15. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: nauково-praktychni komentari: u 2 t. / zah. red. S. Ya. Fursa. K.: Vydavets Fursa S.Ya. : KNT, 2006. T.1. 912 s.
16. Shaldybin M. V. Kasatsiia yak harantiia zakonnosti rishen, ukhvalenykh u sudi pershoi ta apeliatyinoi instantsii. *Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI*. 2019. № 1–2. S. 110–114.